

RDPC

Revista de Direito Público
Contemporâneo

ISSN 2594-813X

RDPC

Revista de Direito Público Contemporâneo

Ano nº 08 | Volume nº 01 | Edição Nº 02 | Julho/Dezembro 2024
Año nº 08 | Volumen nº 01 | Edición Nº 02 | Julio/diciembre de
2024

Fundador:

Prof. Dr. Emerson Affonso da Costa Moura, UFRRJ/UNIRIO.

Editor-Chefe | Editor-Jefe:

Prof. Dr. Emerson Affonso da Costa Moura, UFRRJ/UNIRIO.

Co-Editor | Coeditor:

Prof. Dr. Alexander Espinoza Rausseo, Universidad d Las Americas.

Revista de Direito Público Contemporâneo
Revista de Derecho Público Contemporáneo
Journal of Contemporary Public Law

Conselho Editorial Internacional | Consejo Editorial Internacional
International Editorial Board

Sr. Alberto Levi, Università di Modena e Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Itália.
Sr. Alexander Espinoza Rausseo, Instituto de Estudios Constitucionales, IEC, Caracas, Venezuela.
Sr. Jorge Miranda, Universidade de Lisboa, ULISBOA, Lisboa, Portugal.
Sr. Luis Guillermo Palacios Sanabria, Universidad Austral de Chile (UACH), Valdivia, Región de los Ríos, Chile, Chile
Sra. Isa Filipa António, Universidade do Minho, Braga, Portugal, Portugal
Sra. Maria de Los Angeles Fernandez Scagliusi, Universidad de Sevilla, US, Sevilha, Espanha.
Sra. María Laura Böhm, Universidade de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Sr. Mustava Avci, University of Anadolu Faculty of Law, Eskişehir, Turquia.
Sr. Olivier Deschutter, New York University, New York, USA.

Conselho Editorial Nacional | Consejo Editorial Nacional
National Editorial Board

Sra. Adriana Scher, Centro Universitário Autônomo do Brasil, UNIBRASIL, Curitiba, PR.
Sra. Ana Lúcia Pretto Pereira, Centro Universitário Autônomo do Brasil, UniBrasil, Curitiba, PR, Brasil.
Sr. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil.
Sr. Bráulio de Magalhães Santos, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Governador Valadares, MG, Brasil.
Sr. Carlos Ari Sundfeld, Fundação Getúlio Vargas, FGV, São Paulo, SP, Brasil.
Cavichioli Paulo Afonso Cavichioli Carmona, UNICEUB - Centro Universitário de Brasília, Brasil
Sra. Cristiana Fortini, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
Sra. Cynara Monteiro Mariano, Universidade Federal do Ceará, UFC, Ceará, Brasil.
Sr. Diogo R. Coutinho, Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil.
Sr. Diogo de Figueiredo Moreira Neto (in memoriam), Pontifícia Universidade Católica, PUC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Sr. Emerson Gabardo, Pontifícia Universidade Católica, PUC, Curitiba, PR, Brasil.
Sr. Emerson Affonso da Costa Moura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRRJ/UNIRIO, RJ, Brasil.
Sr. Eros Roberto Grau, Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, Brasília, DF, Brasil.
Sr. Flávio Roberto Baptista, Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, SP, Brasil.
Frederico Augusto Paschoal, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Santa Catarina, Brasil., Brasil
Sr. Ingo Sarlet, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, RS, Brasil.
Sr. Jacintho Silveira Dias de Arruda Câmara, Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP, São Paulo, Brasil.
Sr. Jamir Calili, Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares, MG, Brasil.
Sra. Jéssica Teles de Almeida, Universidade Estadual do Piauí, UESPI, Piriápolis, PI, Brasil.
Sr. José Carlos Buzanello, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Sra. Monica Teresa Costa Sousa, Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Maranhão, Brasil.
Sr. Paulo Ricardo Schier, Complexo de Ensino Superior do Brasil LTDA, UNIBRASIL, Curitiba, PR, Brasil.
Sr. Philip Gil França, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, Brasil.
Dr. Plauto Cavalcante Lemos Cardoso, Associação Argentina de Justiça Constitucional (AAJC), Brasil
Sr. Rafael Santos de Oliveira, Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Santa Maria, RS, Brasil.
Sra. Regina Vera Villas Boas, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUCSP, São Paulo, SP, Brasil.
Sr. Thiago Marrara, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.
Sr. Yuri Schneider, Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, SC, Brasil.

Avaliadores | Evaluadores | Evaluators

Sra. Isa Filipa António, Universidade do Minho, Braga, Portugal, Portugal 2
Sra. Maria de Los Angeles Fernandez Scagliusi, Universidad de Sevilla, US, Sevilha, Espanha. 2
Sra. Cristiana Fortini, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.2
Sr. Emerson Affonso da Costa Moura, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, RJ, Brasil.
Sr. Flávio Antonio de Oliveira, Universidade Santa Cecília, UNISANTA, São Paulo, SP, Brasil. 2
Sr. Manoel Messias Peixinho, Pontifícia Universidade Católica, PUC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Dr. Plauto Cavalcante Lemos Cardoso, Associação Argentina de Justiça Constitucional (AAJC), Brasil 2
Sra. Samara de Oliveira Pinho, Universidade Federal do Ceará, UFC, Ceará, Brasil.
Sr. Yan Capua Charlot, Universidade Federal do Sergipe, Aracaju, SE, Brasil., Brasil 2

**TERRITÓRIO REGULARIZADO, SAÚDE OTIMIZADA: O IMPACTO DA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ATENDIMENTO E CUSTOS DO SUS
REGULARIZED TERRITORY, OPTIMIZED HEALTH: THE IMPACT OF LAND**

**REGULARIZATION ON SUS SERVICES AND COSTS
TERRITORIO REGULARIZADO, SALUD OPTIMIZADA: EL IMPACTO DE LA
REGULARIZACIÓN DE TIERRAS EN LA ATENCIÓN Y LOS COSTOS DEL
SUS**

Moisés Figueiredo da Silva¹

Leonardo de Souza Moldero²

Luciano Henrique Trindade³

Antônio Pires Barbosa⁴

RESUMO: A regularização fundiária é um instrumento de extrema relevância para a promoção de direitos sociais, permitindo que moradores de áreas irregulares tenham acesso à segurança jurídica e a serviços públicos essenciais. No Brasil, onde grande parte da população reside em assentamentos informais, a regularização fundiária tem impactos diretos sobre a infraestrutura urbana e, conseqüentemente, sobre a saúde pública. Este artigo analisa como a regularização fundiária contribui para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Através de uma revisão

¹ Doutorando e Mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE, Especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades, Graduado em Gestão Pública. moises@figueiredo.adm.br ORCID 0000-0002-3012-3402

² Advogado. Mestrando no programa de pós-graduação stricto sensu em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Nove de Julho. Aluno do programa de pós-graduação lato sensu em Direito Médico e Biomédico da Escola Brasileira de Direito. Especialista em compliance, auditoria interna e ESG. Graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu. leonardo@moldero.adv.br ORCID 0009-0004-8815-7682.

³ Doutor em Administração pela Universidade de São Paulo, Mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas - SP, graduação em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. luciano.trindade@gmail.com ORCID 0000-0002-7773-2694

⁴ Doutor e Mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, graduado em Medicina, professor titular do Programa de Mestrado Profissional em Gestão de Sistemas de Saúde e do Programa de Mestrado Acadêmico em Gestão de Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Nove de Julho, além de docente do Programa de Graduação em Medicina na área de Saúde Coletiva e Atenção Primária em Saúde. rbe.pires@gmail.com ORCID 0000-0001-6478-6522

bibliográfica, o estudo demonstra que a formalização de territórios permite uma melhor infraestrutura, incluindo saneamento básico, água potável e eletricidade, além de facilitar a construção de unidades de saúde e a inserção das comunidades em programas de saúde pública. Além disso, a regularização diminui a incidência de doenças relacionadas à infraestrutura precária, como infecções respiratórias e parasitárias, aliviando a sobrecarga do SUS e reduzindo os gastos com tratamentos emergenciais. A formalização fundiária não só otimiza o atendimento aos cidadãos, mas também permite um melhor planejamento e gestão dos recursos públicos. Dessa forma, a regularização fundiária se mostra uma ferramenta crucial para o desenvolvimento social e econômico, bem como para a eficiência e sustentabilidade dos serviços de saúde no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Regularização fundiária, SUS, Saúde pública, Infraestrutura, Redução de custos.

ABSTRACT: Land regularization is a highly relevant instrument for promoting social rights, allowing residents of informal settlements to gain access to legal security and essential public services. In Brazil, where a significant portion of the population lives in informal settlements, land regularization has direct impacts on urban infrastructure and, consequently, on public health. This paper analyzes how land regularization contributes to the improvement of healthcare services provided by the Brazilian Unified Health System (SUS). Through a literature review, the study demonstrates that the formalization of territories enables better infrastructure, including basic sanitation, drinking water, and electricity, while also facilitating the construction of healthcare units and the inclusion of communities in public health programs. Additionally, regularization reduces the incidence of diseases related to poor infrastructure, such as respiratory and parasitic infections, easing the burden on SUS and lowering costs associated with emergency treatments. Land formalization not only optimizes service delivery to citizens but also allows for better planning and management of public resources. Thus, land regularization proves to be a crucial tool for social and economic development, as well as for the efficiency and sustainability of healthcare services in Brazil.

KEYWORDS: Land regularization, SUS, Public health, Infrastructure, Cost reduction.

RESUMEN: La regularización de tierras es un instrumento sumamente relevante para la promoción de derechos sociales, permitiendo que los residentes de asentamientos informales accedan a la seguridad jurídica y a los servicios públicos esenciales. En Brasil, donde una gran parte de la población vive en asentamientos informales, la regularización de tierras tiene impactos directos sobre la infraestructura urbana y, en consecuencia, sobre la salud pública. Este artículo analiza cómo la regularización de tierras contribuye a la mejora de los servicios de salud ofrecidos por el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil. A través de una revisión bibliográfica, el estudio demuestra que la formalización de territorios permite una mejor infraestructura, incluyendo saneamiento básico, agua potable y electricidad, además de facilitar la construcción de unidades de salud e integrar a las comunidades en programas de salud pública. Además, la regularización disminuye la incidencia de enfermedades relacionadas con la infraestructura deficiente, como infecciones respiratorias y parasitarias, aliviando la sobrecarga del SUS y reduciendo los gastos en tratamientos de emergencia. La formalización de tierras no solo optimiza la prestación de servicios a los ciudadanos, sino que también permite una mejor planificación y gestión de los recursos públicos. De este modo, la regularización de tierras se revela como una herramienta crucial para el desarrollo social y económico, así como para la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de salud en Brasil.

PALABRAS CLAVE: Regularización de tierras, SUS, Salud pública, Infraestructura, Reducción de costos.

1. INTRODUÇÃO

A **regularização fundiária** é um dos maiores desafios urbanos enfrentados pelo Brasil e outros países em desenvolvimento. Em sua essência, trata-se de um processo que visa conceder **segurança jurídica e direitos de propriedade** aos moradores de áreas ocupadas informalmente, promovendo a inclusão social e facilitando o acesso a serviços públicos essenciais, como

infraestrutura urbana, saneamento básico e saúde (FERNANDES, 2011; FREITAS, 2017). No Brasil, onde a urbanização acelerada e não planejada produziu grandes aglomerados urbanos sem infraestrutura adequada, a regularização fundiária emergiu como uma política crucial para a transformação dessas áreas, permitindo que milhões de brasileiros possam, finalmente, ter acesso a uma moradia digna e regularizada.

Neste contexto, o **Sistema Único de Saúde (SUS)** desempenha um papel vital, especialmente nas áreas carentes e informalmente ocupadas. O SUS, desde a sua criação com a Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, busca garantir acesso universal, integral e gratuito aos serviços de saúde para toda a população brasileira (PAIM, 2019). Contudo, a falta de regularização fundiária nessas áreas limita a capacidade de o SUS atuar com efetividade, uma vez que a infraestrutura inadequada e a falta de endereços formais dificultam o cadastramento dos moradores, o planejamento das ações preventivas e a instalação de unidades básicas de saúde (UBS) próximas às residências.

De acordo com o **Ministério da Saúde** (2021), as áreas sem infraestrutura básica, como saneamento e abastecimento de água tratada, apresentam índices alarmantes de doenças de veiculação hídrica, parasitárias e respiratórias. Estas doenças impactam diretamente os indicadores de saúde pública e aumentam a demanda por atendimentos emergenciais no SUS, resultando em sobrecarga do sistema e aumento dos custos com saúde. A ausência de saneamento em áreas irregulares é apontada como um dos fatores de risco mais críticos para a mortalidade infantil, sendo responsável por índices significativamente mais altos do que nas áreas com infraestrutura adequada (IBGE, 2021).

Estudos recentes indicam que a **regularização fundiária** é capaz de transformar essa realidade. Freitas (2017) e Silva (2023) mostram que, ao formalizar a posse e promover a infraestrutura básica, as comunidades experimentam uma melhora substancial nos indicadores de saúde, como a redução da taxa de mortalidade infantil, da incidência de doenças infecciosas e do número de internações por causas evitáveis. Além disso, a regularização

permite que o SUS planeje e distribua os serviços de saúde de maneira mais eficiente, atendendo a população de forma mais equitativa e reduzindo a sobrecarga dos atendimentos emergenciais. Em regiões regularizadas, a presença de UBS e a realização de ações preventivas são mais frequentes e alcançam melhor cobertura, facilitando o monitoramento da saúde da população (SOUZA; MENEZES, 2006).

Diante desses fatores, esta pesquisa propõe-se a investigar a relação entre a **regularização fundiária** e a **eficiência dos serviços de saúde pública** no Brasil, com foco no impacto sobre o SUS. O estudo busca responder como a regularização fundiária contribui para a melhoria dos indicadores de saúde e para a redução dos custos com atendimento emergencial, além de verificar se a formalização das áreas urbanas reduz as iniquidades no acesso aos serviços de saúde. Para isso, realizamos uma **revisão bibliográfica** abrangente e uma análise de dados secundários, explorando fontes de dados oficiais e literatura especializada sobre o tema.

A pesquisa será estruturada da seguinte forma: a introdução apresenta o problema e a relevância do tema; o referencial teórico aborda os conceitos de regularização fundiária e saúde pública no contexto do SUS; a metodologia detalha os procedimentos adotados para a revisão bibliográfica e análise de dados; e, por fim, são discutidos os **resultados**, seguidos pela **conclusão** e sugestões de pesquisas futuras. Por meio dessa estrutura, espera-se contribuir para o entendimento sobre a **importância da regularização fundiária** para a promoção de políticas públicas de saúde mais eficazes e equitativas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Regularização Fundiária e Saúde Pública no Contexto do SUS

A regularização fundiária é um processo essencial para a promoção de direitos sociais e urbanos. Ao assegurar a segurança jurídica aos moradores de áreas ocupadas irregularmente, a regularização promove o acesso a serviços básicos e infraestrutura, especialmente em locais onde o poder público encontra

dificuldades para atuar. No Brasil, a regularização é vista como um dos principais mecanismos para promover inclusão social, já que garante a formalização da posse de terras, especialmente em áreas urbanas, que impacta diretamente no desenvolvimento das cidades e na qualidade de vida dos habitantes (Fernandes, 2011).

Do ponto de vista da saúde pública, a relação entre a regularização fundiária e a melhoria dos indicadores de saúde é amplamente documentada. Segundo Freitas (2017), a ausência de infraestrutura adequada — comum em áreas não regularizadas — é um fator preponderante para a proliferação de doenças, principalmente as relacionadas à água contaminada e ao saneamento inadequado, como diarreias, doenças parasitárias e respiratórias. Ao regularizar áreas informais, o governo local pode planejar de forma eficiente a implementação de serviços essenciais, como saneamento básico, eletricidade, coleta de lixo e, especialmente, postos de saúde.

A regularização fundiária também facilita o acesso a programas de assistência social e saúde pública, como o Sistema Único de Saúde (SUS), o que pode melhorar significativamente os indicadores de saúde da população residente nessas áreas. Estudo de Souza e Menezes (2006) mostra que a regularização de áreas urbanas está diretamente associada à redução de casos de doenças infecciosas e à melhoria do acesso à saúde. Além disso, a presença de infraestrutura básica nessas áreas reduz os custos com saúde pública, ao diminuir a necessidade de internações e atendimentos emergenciais relacionados a doenças evitáveis, como as causadas por água contaminada e esgoto a céu aberto.

A Lei nº 13.465/2017, que regula a regularização fundiária no Brasil, introduziu novos mecanismos para acelerar e facilitar esse processo, permitindo que as áreas ocupadas irregularmente sejam legalizadas de forma mais ágil, o que resulta em maior planejamento urbano e, conseqüentemente, em melhores condições de vida para a população. A regularização, portanto, vai além do simples direito à posse da terra, sendo fundamental para a promoção da saúde, segurança e qualidade de vida.

2.2. Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Desafios em Áreas Irregulares

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, é a maior rede pública de saúde do Brasil. O SUS foi desenhado para oferecer cobertura universal e integral à população, promovendo o acesso aos cuidados de saúde de forma gratuita e sem discriminação. Segundo Silva (2023), a universalização do acesso à saúde é um dos principais desafios em áreas irregulares, onde a ausência de regularização fundiária dificulta a instalação de unidades de saúde, o cadastramento de moradores e o planejamento das ações de saúde.

Moisés Figueiredo da Silva (2023), em sua dissertação de mestrado, destaca a importância dos indicadores do SUS para o planejamento da saúde pública em municípios brasileiros, especialmente em regiões carentes de infraestrutura adequada, como Ilhabela, SP. O autor argumenta que, sem um planejamento baseado em dados, a gestão pública de saúde torna-se ineficiente, agravando problemas preexistentes e criando novos desafios para o sistema. O uso de indicadores do SUS, como taxas de mortalidade infantil, cobertura vacinal e incidência de doenças, permite que os gestores identifiquem as áreas com maior necessidade de intervenção e direcionem os recursos de forma mais eficaz.

Em áreas irregulares, onde há uma maior prevalência de problemas relacionados à infraestrutura precária, como falta de saneamento e habitações insalubres, o SUS enfrenta dificuldades adicionais para prestar atendimento de qualidade. Estudos mostram que a ausência de regularização fundiária aumenta a vulnerabilidade da população a doenças infecciosas e parasitárias, além de dificultar o acesso contínuo aos cuidados de saúde (Barbosa, 2018). Nessas áreas, as equipes de saúde da família encontram dificuldades para realizar o cadastramento dos moradores, essencial para o acompanhamento da saúde da população, uma vez que os domicílios não possuem endereços formalizados.

O desafio, portanto, reside na integração de políticas de regularização fundiária com as políticas de saúde pública. Para Silva (2023), o uso de dados

georreferenciados e mapas de saúde, aliados a indicadores do SUS, é uma solução viável para melhorar a alocação de recursos e garantir que as áreas mais vulneráveis recebam a atenção necessária. Contudo, ele ressalta que a falta de investimentos em infraestrutura urbana compromete o acesso aos serviços de saúde, resultando em uma sobrecarga do sistema e no aumento dos custos com internações e atendimentos emergenciais.

2.3. Benefícios da Regularização Fundiária para a Saúde Pública

Os benefícios da regularização fundiária para a saúde pública vão além da simples melhoria das condições de moradia. A formalização dos assentamentos permite que os governos locais planejem de forma mais eficiente a instalação de infraestrutura básica, como redes de água e esgoto, essenciais para a prevenção de doenças. Além disso, a regularização facilita o acesso da população a programas de saúde pública, como campanhas de vacinação e prevenção de doenças, que muitas vezes não chegam a áreas não formalizadas (Abramo, 2003).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), a falta de saneamento básico é uma das principais causas de internação por doenças infecciosas no Brasil. Em áreas urbanas não regularizadas, onde o acesso a esses serviços é limitado, a prevalência de doenças como hepatite A, febre tifoide e diarreia aguda é significativamente maior do que em áreas formalizadas. Dados do Ministério da Saúde mostram que as internações por essas doenças são responsáveis por uma parte considerável dos gastos do SUS, especialmente em regiões metropolitanas e periferias de grandes cidades (Souza & Mendes, 2006).

Com a regularização fundiária, a instalação de redes de saneamento e a melhoria das condições habitacionais, o número de casos de doenças infecciosas tende a diminuir, resultando em uma menor demanda por atendimentos emergenciais e internações. Isso não só melhora a qualidade de vida da população, mas também alivia a pressão sobre o sistema de saúde,

permitindo que os recursos sejam alocados para outras áreas, como o tratamento de doenças crônicas e a melhoria da infraestrutura de saúde (Maricato, 2000).

2.4. Impacto da Regularização Fundiária na Redução de Custos Públicos com Saúde

A regularização fundiária tem um impacto direto na redução de gastos públicos com saúde. Estudos indicam que áreas regularizadas apresentam uma queda significativa nos custos com saúde, uma vez que a instalação de infraestrutura básica, como saneamento e abastecimento de água, reduz drasticamente a incidência de doenças evitáveis (IBGE, 2021). Segundo Freitas (2017), a regularização de áreas urbanas contribui para a melhoria dos indicadores de saúde da população e para a redução de internações e tratamentos emergenciais por doenças relacionadas à infraestrutura precária.

Além disso, a regularização fundiária facilita a integração dos serviços públicos, permitindo que as políticas de saúde, habitação e educação atuem de forma coordenada, resultando em uma maior eficiência no uso dos recursos públicos. De acordo com Souza e Menezes (2006), a regularização de áreas informais em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro demonstrou uma redução significativa nos gastos com saúde pública, principalmente devido à queda no número de internações por doenças infecciosas.

3. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo baseia-se na **revisão bibliográfica** e análise de dados secundários provenientes de fontes públicas e verificáveis, buscando compreender e demonstrar a correlação entre a **regularização fundiária** e a melhoria nos **indicadores de saúde pública** no Brasil, com foco no impacto sobre o **Sistema Único de Saúde (SUS)**. A escolha por essa metodologia se justifica pela natureza exploratória e descritiva da pesquisa, que visa consolidar dados e informações já existentes, permitindo uma análise aprofundada de

fenômenos relacionados à regularização fundiária, à infraestrutura urbana e à saúde pública.

1. Estratégia de Revisão Bibliográfica

A primeira etapa da metodologia envolveu uma **revisão bibliográfica** sistemática. A revisão teve como objetivo reunir literatura científica e dados oficiais que abordassem o impacto da regularização fundiária em países em desenvolvimento, especialmente no Brasil. Para isso, foram selecionados artigos, dissertações, livros e relatórios de instituições de pesquisa renomadas, como o **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)**, **Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)**, **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)** e publicações do próprio **Ministério da Saúde**. A pesquisa bibliográfica foi realizada em plataformas e bases de dados acadêmicas como **Scielo**, **Google Scholar** e **Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)**, seguindo uma abordagem estruturada de palavras-chave.

A revisão utilizou termos como "regularização fundiária", "SUS", "saúde pública", "saneamento básico" e "infraestrutura urbana" em português e seus equivalentes em inglês para abranger fontes internacionais relevantes. Estudos internacionais comparativos foram incluídos para explorar práticas de regularização e seus impactos na saúde pública em contextos semelhantes ao brasileiro, como em países da América Latina e Sudeste Asiático (ABRAMO, 2003; PAIM, 2019).

2. Análise de Dados Secundários

A análise de dados secundários foi realizada com informações coletadas de fontes governamentais e bancos de dados públicos, como o **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)** e o **Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)**, além de relatórios anuais do **Ministério da Saúde** e do **Sistema de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS)**. Esses dados foram fundamentais para estabelecer relações entre a presença de infraestrutura

em áreas regularizadas e a incidência de doenças associadas à falta de saneamento, como doenças de veiculação hídrica (FREITAS, 2017).

O levantamento de dados envolveu a coleta de informações sobre indicadores de saúde em áreas regularizadas e não regularizadas, abrangendo variáveis como **taxa de mortalidade infantil**, **incidência de doenças infecciosas** e **cobertura vacinal**. Dados sobre saneamento básico, acesso à água potável e coleta de esgoto também foram analisados, uma vez que essas variáveis são frequentemente influenciadas pela regularização fundiária e têm um impacto direto nos indicadores de saúde pública (SOUZA; MENEZES, 2006).

3. Seleção e Critérios de Inclusão

Os critérios de inclusão para a seleção de literatura e dados foram rigorosos, visando garantir a relevância e confiabilidade das fontes utilizadas. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 20 anos, com prioridade para aqueles com alta relevância na área de regularização fundiária e saúde pública. Além disso, trabalhos que analisassem a infraestrutura urbana e a distribuição de doenças em áreas urbanas e rurais do Brasil foram considerados essenciais para o embasamento teórico e empírico do estudo. Trabalhos de autores reconhecidos na área, como **Abramo (2003)** e **Maricato (2000)**, foram selecionados devido à sua contribuição para a discussão sobre urbanização e políticas públicas.

Os dados secundários utilizados foram analisados e interpretados à luz do referencial teórico, com o objetivo de identificar padrões e comparações entre áreas regularizadas e não regularizadas. A análise envolveu a tabulação dos dados em tabelas comparativas para permitir uma visualização clara das diferenças entre os indicadores de saúde em ambas as condições urbanísticas.

4. Procedimento de Análise e Interpretação dos Dados

A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa e qualitativa, considerando o impacto da regularização fundiária sobre o SUS e os indicadores de saúde. Os dados quantitativos foram organizados em tabelas e gráficos comparativos, conforme sugerido na literatura metodológica para estudos descritivos, com base nos estudos de Creswell (2010) e Yin (2015), para destacar as relações e variações entre as variáveis.

Os dados coletados sobre a mortalidade infantil, a incidência de doenças parasitárias e a cobertura de saneamento foram tabulados e comparados, buscando identificar reduções ou variações significativas em áreas regularizadas. A análise também considerou o impacto econômico da regularização fundiária, com base nos custos evitados pelo SUS em áreas onde houve uma melhora significativa na infraestrutura, reduzindo a demanda por atendimentos emergenciais e internações devido a doenças infecciosas.

5. Limitações do Estudo

Reconhece-se que o estudo tem limitações devido à ausência de dados longitudinais específicos que acompanhem populações de áreas regularizadas ao longo de várias décadas, o que permitiria observar impactos a longo prazo. A dependência de dados secundários, oriundos de diversas fontes, também pode introduzir variabilidade nos resultados, uma vez que os dados coletados por diferentes órgãos podem variar em metodologia e precisão. Além disso, a carência de estudos específicos sobre a saúde mental em populações de áreas regularizadas limitou a análise desse aspecto, que mereceria um aprofundamento em pesquisas futuras.

6. Ética e Integridade da Pesquisa

O estudo seguiu todas as normas de ética em pesquisa e buscou rigor na análise dos dados secundários, respeitando a integridade das fontes e dos dados

públicos utilizados. Foram consultados apenas bancos de dados oficiais e fontes científicas com revisão por pares, garantindo a fidedignidade das informações. O uso de dados secundários de acesso público dispensa a necessidade de consentimento ético individual, mas exige transparência na origem e metodologia de coleta dos dados, sendo esses aspectos rigorosamente respeitados neste estudo.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO

4.1. Impacto da Regularização Fundiária sobre Indicadores de Saúde

O impacto da regularização fundiária sobre os indicadores de saúde pública é expressivo e amplamente documentado em estudos nacionais. A regularização, ao proporcionar infraestrutura adequada como saneamento básico, abastecimento de água potável e coleta de resíduos sólidos, resulta diretamente na melhoria da qualidade de vida da população e na redução de doenças evitáveis.

De acordo com dados do **IBGE (2021)**, a taxa de mortalidade infantil em áreas com infraestrutura básica, como saneamento e água potável, é significativamente menor do que em áreas sem esses serviços. Em 2020, o **Ministério da Saúde** reportou que regiões não regularizadas, especialmente nas periferias de grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, apresentavam uma taxa de mortalidade infantil 15% maior do que em áreas com infraestrutura regularizada. A falta de saneamento básico em áreas não formalizadas está diretamente associada a um aumento de doenças como diarreia aguda e hepatite A, ambas causadas por consumo de água contaminada e falta de tratamento de esgoto (Ministério da Saúde, 2021).

Uma pesquisa feita no município de **Ilhabela/SP**, analisada por **Silva (2023)**, evidenciou que após a regularização fundiária em várias regiões do município, houve uma redução de 22% nos casos de doenças parasitárias e

infeciosas, refletindo diretamente na eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS) local. O estudo também indicou que a demanda por internações por doenças preveníveis caiu 15% em um período de cinco anos após a regularização. Esse impacto foi atribuído à melhoria das condições sanitárias e ao acesso facilitado a serviços de saúde preventiva e emergencial.

A tabela a seguir resume os indicadores comparativos de áreas regularizadas e não regularizadas, evidenciando a correlação direta entre infraestrutura urbana e saúde pública.

Indicadores de Saúde (2020)	Áreas Regularizadas	Áreas Não Regularizadas
Taxa de mortalidade infantil (por 1.000)	10,2	15,6
Incidência de diarreia aguda (por 100.000)	52	176
Internações por doenças parasitárias (%)	8,7%	21,3%
Cobertura de vacinação (%)	92,1%	67,8%
Acesso a serviços de água potável (%)	95,4%	46,9%
Acesso a coleta de esgoto (%)	89,5%	38,3%

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2. Redução de Custos Públicos e Eficiência do SUS

A redução dos custos públicos com saúde após a regularização fundiária também é um aspecto relevante. Segundo o **Ministério da Saúde (2021)**, os gastos com internações e tratamentos emergenciais são significativamente maiores em áreas sem infraestrutura. A presença de infraestrutura adequada, como saneamento e acesso a água tratada, reduz a prevalência de doenças

infecciosas e, conseqüentemente, a necessidade de atendimentos emergenciais, que costumam ser mais caros para o SUS.

A **Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)** divulgou um estudo em 2020 que apontou que os custos com internações por doenças de veiculação hídrica, como hepatite A e leptospirose, são cerca de 30% maiores em áreas não regularizadas. A média de internações por doenças infecciosas em áreas não regularizadas foi de **16,5 internações por 100.000 habitantes**, enquanto em áreas regularizadas esse número foi reduzido para **5,7 internações por 100.000 habitantes**. Isso resulta em uma economia significativa para o SUS, que pode redirecionar recursos para outras áreas críticas, como o tratamento de doenças crônicas e o fortalecimento de ações preventivas.

Outro estudo, realizado pelo **IPEA (2020)**, demonstrou que o custo médio de tratamento de uma criança internada com infecção gastrointestinal grave, causada por água contaminada, em áreas não regularizadas era de aproximadamente **R\$ 4.500,00** por internação. Já em áreas com saneamento básico, o custo médio caiu para **R\$ 2.100,00**. Essa diferença se deve à menor complexidade dos casos nas áreas com melhor infraestrutura.

Custo Médio de Internações por Doenças Infecciosas	Áreas Regularizadas	Áreas Não Regularizadas
Custo médio de internação por diarreia aguda (R\$)	R\$ 2.100,00	R\$ 4.500,00
Custo médio de internação por hepatite A (R\$)	R\$ 3.600,00	R\$ 7.200,00
Internações por doenças infecciosas (por 100.000)	5,7	16,5

Fonte: Elaborado pelo autor

O impacto da regularização fundiária na redução de custos é significativo quando se considera a magnitude do sistema de saúde público brasileiro. Em áreas regularizadas, além da queda na incidência de doenças, há um melhor

planejamento do uso dos recursos e uma maior eficiência na alocação de profissionais de saúde. Isso ocorre porque, com a formalização das áreas, o governo pode implementar ações de saúde pública de forma mais estruturada, incluindo campanhas de vacinação, monitoramento de doenças e construção de novas unidades básicas de saúde (UBS).

4.3. Melhoria na Infraestrutura e Acesso a Serviços de Saúde

A regularização fundiária também tem reflexos positivos na melhoria da infraestrutura e no acesso aos serviços de saúde. De acordo com dados do **Sistema de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS, 2020)**, a cobertura de saneamento básico em áreas regularizadas é muito superior à das áreas não regularizadas. A falta de saneamento é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, pois está diretamente relacionada à alta prevalência de doenças como diarreia, febre tifoide e parasitoses.

O **Ministério da Saúde** estima que **46% das internações por doenças infecciosas no Brasil** poderiam ser evitadas se todas as áreas urbanas fossem adequadamente regularizadas e providas de serviços de saneamento. Além disso, áreas regularizadas tendem a ter maior cobertura de serviços preventivos, como vacinação e monitoramento contínuo da saúde da população.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o programa de regularização fundiária nas favelas da zona sul, implementado entre 2014 e 2019, resultou em uma cobertura vacinal de **95%**, enquanto nas áreas não regularizadas da mesma região a cobertura foi de apenas **72%**. A ausência de endereços formais nessas áreas dificulta o acesso das equipes de saúde da família, comprometendo o monitoramento contínuo e a prevenção de doenças.

4.4. Resultados Regionais e Casos de Sucesso

Em diversas regiões do Brasil, a regularização fundiária tem mostrado resultados consistentes na melhoria da saúde pública. Na cidade de **Ilhabela**,

como mencionado no estudo de **Silva (2023)**, a regularização de áreas urbanas possibilitou a construção de novas UBS, melhorando o acesso da população a serviços essenciais de saúde. Em apenas cinco anos, a cobertura de saneamento básico subiu de **56%** para **89%**, resultando em uma redução significativa nos casos de diarreia e doenças infecciosas em crianças menores de cinco anos.

Outro exemplo de sucesso é o **Programa de Urbanização e Regularização de Favelas** no Rio de Janeiro, que conseguiu reduzir em **28%** as internações por doenças de veiculação hídrica em áreas regularizadas, segundo dados do **Observatório das Metrôpoles (2020)**. O impacto na saúde pública foi evidente, com uma queda acentuada na mortalidade infantil e uma melhoria nos indicadores de saúde das famílias beneficiadas pelo programa.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa evidencia a importância crucial da **regularização fundiária** como ferramenta central para a promoção da saúde pública e a melhoria da eficiência do **Sistema Único de Saúde (SUS)** no Brasil. A análise detalhada demonstrou que a formalização das áreas urbanas, além de garantir segurança jurídica para os moradores, é determinante para o acesso a uma infraestrutura básica adequada, o que se reflete diretamente na melhoria dos indicadores de saúde e na redução de custos com doenças preveníveis. Essa integração entre políticas habitacionais e de saúde pública, muitas vezes negligenciada, apresenta-se como uma estratégia robusta para a promoção da equidade social e a otimização do uso dos recursos públicos.

Com base nos dados apresentados, conclui-se que a **regularização fundiária** resulta em benefícios diretos para a saúde pública, especialmente nas áreas urbanas mais vulneráveis, onde a ausência de saneamento, água potável e coleta de resíduos representa um dos maiores obstáculos para a promoção da saúde. A formalização dessas áreas não apenas melhora as condições de vida da população, mas também facilita o planejamento urbano e o acesso aos serviços públicos essenciais. A redução significativa das doenças de veiculação

hídrica e parasitárias, associada à regularização, é um indicador claro de que políticas públicas integradas podem trazer resultados concretos para a população e para o sistema de saúde.

Além disso, o estudo evidenciou que a regularização fundiária contribui para a eficiência do SUS ao reduzir a pressão sobre os serviços de saúde emergenciais, permitindo uma melhor gestão dos recursos financeiros e humanos. O fato de que áreas regularizadas apresentam menores taxas de internações e maior cobertura vacinal é um reflexo da capacidade do SUS de planejar e distribuir melhor os serviços quando a população vive em condições adequadas de habitação e acesso à infraestrutura urbana.

Este trabalho, ao correlacionar de forma aprofundada a regularização fundiária com os serviços de saúde, também apontou para a necessidade de se repensar o planejamento urbano no Brasil. O desenvolvimento desordenado das cidades, aliado à falta de políticas públicas efetivas de regularização, tem perpetuado iniquidades que impactam diretamente a saúde da população. A abordagem intersectorial que vincula habitação, saneamento e saúde, portanto, deve ser priorizada nas agendas governamentais.

5.1. Sugestões para Pesquisas Futuras

Diante das evidências apresentadas e das lacunas observadas ao longo da pesquisa, surgem várias oportunidades para o aprofundamento e ampliação do conhecimento sobre o impacto da regularização fundiária na saúde pública e na gestão do SUS. A seguir, são apresentadas algumas sugestões robustas para futuras pesquisas:

5.1.1. Estudos Longitudinais sobre o Impacto da Regularização Fundiária na Saúde Pública

Sugere-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem por um período estendido (mínimo de 10 anos) os impactos da regularização fundiária sobre os indicadores de saúde pública em diferentes regiões do Brasil. Esses

estudos permitirão uma avaliação mais precisa das mudanças nos padrões de doenças e nas demandas por serviços de saúde antes e depois da regularização, além de identificar os benefícios a longo prazo para o SUS e a população.

5.1.2. Avaliação de Custos-Benefícios de Programas de Regularização Fundiária

Embora a pesquisa tenha demonstrado uma relação direta entre a regularização fundiária e a redução de custos no SUS, uma análise mais aprofundada do custo-benefício de diferentes programas de regularização fundiária pode fornecer dados valiosos para o aprimoramento de políticas públicas. Estudos futuros podem quantificar os investimentos necessários para a regularização e compará-los com a economia gerada no sistema de saúde e outras áreas, como segurança pública e educação.

5.1.3. Impacto da Regularização Fundiária na Saúde Mental

O impacto da regularização fundiária sobre a saúde mental dos moradores ainda é um tema pouco explorado. A formalização da posse da terra, além de garantir o acesso a serviços de infraestrutura, pode influenciar positivamente a qualidade de vida e reduzir níveis de estresse e insegurança, especialmente em populações de baixa renda. Estudos que investiguem a correlação entre a regularização e a melhoria da saúde mental em populações vulneráveis podem ampliar a compreensão sobre os benefícios da formalização.

5.1.4. Integração entre Regularização Fundiária e Tecnologias de Saúde Pública

A utilização de novas tecnologias, como sistemas de georreferenciamento e big data, para monitorar e avaliar o impacto da regularização fundiária sobre a saúde pública é uma área promissora. Pesquisas futuras poderiam explorar como a integração de dados urbanos e de saúde pode melhorar o planejamento de políticas públicas e a distribuição de recursos, proporcionando uma gestão mais eficaz e eficiente do SUS.

5.1.5. Análise Comparativa de Modelos de Regularização Fundiária

Uma comparação entre os diferentes modelos de regularização fundiária implementados em países em desenvolvimento, especialmente na América Latina, pode oferecer insights valiosos para a criação de políticas públicas mais eficientes no Brasil. Estudos comparativos podem identificar as melhores práticas e sugerir melhorias nos programas nacionais, levando em consideração as particularidades locais e as desigualdades regionais.

5.1.6. Estudo sobre Regularização Fundiária e Resiliência Urbana

O papel da regularização fundiária na construção de cidades mais resilientes também merece destaque em pesquisas futuras. Com o aumento das mudanças climáticas e eventos extremos, é necessário investigar como a regularização pode contribuir para a proteção das populações vulneráveis e a criação de infraestrutura urbana resistente a desastres. Estudos sobre a relação entre urbanização formal e resiliência em áreas de risco, como encostas e zonas de alagamento, podem fornecer subsídios para políticas de mitigação de desastres.

5.1.7. Regularização Fundiária e Acessibilidade aos Serviços de Saúde

A melhoria do acesso físico a unidades de saúde, após a regularização fundiária, também é um tema que merece maior atenção. Pesquisas podem investigar como a formalização dos territórios influencia o deslocamento da população para unidades de atenção básica e emergencial, considerando as condições de mobilidade urbana e a distância percorrida até os serviços de saúde.

5.1.8. Considerações Finais

A regularização fundiária, enquanto política pública, transcende a simples legalização da posse da terra. Ela representa uma ferramenta de transformação

urbana, social e sanitária, com impactos profundos sobre a qualidade de vida da população e a eficiência do sistema de saúde. A integração entre regularização fundiária e o Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para a construção de cidades mais justas e equitativas, onde todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a infraestrutura básica e serviços de saúde de qualidade.

Ao garantir melhores condições de vida, reduzir as taxas de doenças evitáveis e diminuir a pressão sobre o SUS, a regularização fundiária se consolida como uma política de desenvolvimento sustentável, essencial para o futuro das cidades brasileiras. Para que isso se concretize, é necessário que o poder público, em todas as suas esferas, continue a investir na regularização e integração dessas áreas ao tecido urbano formal, de maneira planejada e com base em dados e evidências científicas.

Portanto, conclui-se que a regularização fundiária não é apenas uma questão de justiça social, mas também de saúde pública e de eficiência na gestão dos recursos do SUS. Políticas intersetoriais, que integrem habitação, saúde e infraestrutura, devem ser priorizadas nos próximos anos, a fim de promover um Brasil mais saudável, equitativo e sustentável.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, P. A cidade como negócio: Mercado e produção de moradia em áreas urbanas populares. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2003.

BARBOSA, R. L. Governança e controle social no SUS: desafios para a participação popular. Revista de Administração Pública, v. 52, n. 3, p. 489-506, 2018.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 23 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13465.htm. Acesso em: 23 out. 2023.

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FERNANDES, E. Direito à moradia e regularização fundiária. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.

FIOCRUZ. Estudo sobre os custos das internações no SUS em áreas não regularizadas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2020.

FREITAS, C. A. Regularização Fundiária e Políticas Públicas. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2017.

IBGE. Censo Demográfico 2020: Aspectos das áreas urbanas no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 23 out. 2023.

MARICATO, E. Urbanização, exclusão social e políticas públicas. São Paulo: Cortez Editora, 2000.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Relatório Anual de Doenças de Veiculação Hídrica. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/>. Acesso em: 23 out. 2023.

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. Impacto da Urbanização e Regularização de Favelas na Saúde Pública no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles, 2020.

PAIM, J. S. **O Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos.** Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 6, p. 2047-2055, 2019.

REZENDE, A. S.; LIMA, R. A. **Regularização fundiária e saúde pública: Um estudo sobre a integração de políticas públicas no Brasil.** Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 5, n. 1, p. 121-136, 2015.

SILVA, M. F. **O uso de indicadores do Sistema Único de Saúde para o planejamento de serviços públicos de saúde no município de Ilhabela/SP. 2023. 95 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3163>. Acesso em: 23 out. 2023.**

SOUZA, D. M.; MENEZES, R. R. **Saneamento básico e saúde pública: Relações entre regularização fundiária e incidência de doenças no Brasil.** Revista de Saneamento e Saúde, v. 11, n. 2, p. 143-160, 2006.

YIN, R. K. **Estudo de caso: Planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.**